

Questionário sobre a percepção de alunos do curso de Biblioteconomia na modalidade Educação a Distância (EaD)

Prezados (as) estudantes,

Este questionário é um instrumento de dados para a pesquisa de TCC, do curso de Biblioteconomia, vinculado ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da

Universidade Federal do Pará (UFPA). A pesquisa tem como objetivo de analisar a percepção dos alunos do curso de Bacharelado em Biblioteconomia, na modalidade da Educação a Distância (EaD) UFPA, considerando os impactos socioculturais, a interação acadêmica e os desafios estruturais na formação e perspectivas profissionais.

Ressaltamos que este estudo possui finalidade exclusivamente acadêmica e que as respostas fornecidas serão tratadas de forma estritamente confidencial.

Tempo estimado para responder: 7 a 10 minutos

ATENÇÃO: Antes de responder, leia atentamente do **TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)**. A pesquisa prevê procedimentos que asseguram a confidencialidade e a privacidade dos participantes. Considera-se anuência/consentimento quando o participante da pesquisa concorda em responder ao questionário.

Acesso aqui o

TCLE: <https://drive.google.com/file/d/1mqmd3F5S0FdFIFulJnBIIQwqyo9jLyCb/view?usp=sharing>

Solicitamos que você selecione a alternativa que melhor representa sua opinião em cada questão. Caso tenha dúvidas ou necessite de esclarecimentos, entre em contato com a pesquisadora responsável, Arlene Cantão Costa, pelos seguintes meios:

- Telefone: (91) 98927-3695
- E-mail: arlenetcc2025@gmail.com

Agradecemos sua participação e colaboração para o desenvolvimento desta pesquisa.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Perfil Sociodemográfico e Acadêmico do aluno

1. 1.1 Qual é a sua faixa etária? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 20 anos
- 20 a 29 anos
- 30 a 39 anos
- 40 a 49 anos
- 50 anos ou mais

2. 1.2 Atualmente, você está regularmente matriculado no semestre 2025.2 do curso de Biblioteconomia EaD da UFPA?

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

3. 1.3 Qual gênero você se identifica: *

Marcar apenas uma oval.

- Mulher
- Masculino
- Binário
- Prefiro não responder

4. 1.4 Qual é a sua renda familiar mensal? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 1 salário mínimo
- De 1 a 3 salários mínimos
- De 3 a 5 salários mínimos
- Acima de 5 salários mínimos

5. 1.5 Você reside em qual localidade? *

Marcar apenas uma oval.

- Região metropolitana de Belém-Pará
- Outra cidade do estado do Pará. Qual?
- Outro estado (especificar):
- Outro: _____

6. 1.6 Em quais dos polos de apoio presencial você frequenta as atividades presenciais? *

Marcar apenas uma oval.

- Altamira
- Cametá
- Marabá
- Paragominas
- Salinópolis
- Macapá
- Palmas

7. 1.7 Você exerce atualmente alguma atividade profissional? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, na área de Biblioteconomia
- Sim, em outra área. Especificar:
- Não
- Outros (especificar):
- Outro: _____

8. **1.8 Qual foi o principal motivo para escolher o curso de Biblioteconomia na modalidade EaD? (Você pode escolher mais de uma opção)** *

Marque todas que se aplicam.

- Facilidade de conciliar estudos com trabalho ou outras atividades
- Interesse pela área de Biblioteconomia
- Proximidade com o polo de apoio presencial
- Flexibilidade de horários
- Outro (especificar):
- Outro: _____

2 Percepção sobre o Curso de Biblioteconomia na Modalidade EaD

9. **2.1 Como você avalia a qualidade do conteúdo das disciplinas oferecidas no curso?** *

Marcar apenas uma oval.

- Excelente
- Boa
- Regular
- Ruim
- Péssima

10. **2.2 Como você avalia a interação com os tutores a distância durante o curso?** *

Marcar apenas uma oval.

- Excelente
- Boa
- Regular
- Ruim
- Péssima

11. 2.3 Como você avalia a interação com os professores? *

Marcar apenas uma oval.

- Excelente
- Boa
- Regular
- Ruim
- Péssima

12. 2.4 Como você avalia a interação com os colegas de curso? *

Marcar apenas uma oval.

- Excelente
- Boa
- Regular
- Ruim
- Muito ruim

13. 2.5 você sente que tem acesso adequado a materiais e recursos didáticos? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Parcialmente
- Não

14. 2.6 Você sente que o curso promove autonomia no aprendizado? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, totalmente
- Parcialmente
- Não

3 Desafios e Perspectivas Profissionais

15. **3.1 Quais são os principais desafios que você enfrenta na EaD? (Marque todas as que se aplicam) ***

Marque todas que se aplicam.

- Dificuldade de acesso à internet
- Falta de apoio acadêmico
- Falta de interação com professores e colegas
- Dificuldade na gestão do tempo
- Outros:
- Outro: _____

16. **3.2 Como você avalia sua preparação para o mercado de trabalho? ***

Marcar apenas uma oval.

- Excelente
- Boa
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

17. **3.3 Você pretende atuar na área de Biblioteconomia após a conclusão do curso? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Ainda não sei

18. **3.4 Você sente que o curso atende às suas expectativas de formação acadêmica?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, completamente
- Parcialmente
- Não atende

19. **3.5 Quais fatores mais contribuem para o seu aprendizado no curso? (Você pode escolher mais de uma opção)** *

Marque todas que se aplicam.

- Qualidade do material didático
- Disponibilidade e suporte dos tutores/professores
- Flexibilidade do ensino a distância
- Interação com outros alunos
- Recursos tecnológicos disponíveis

20. **3.6 Você recomendaria o curso para outras pessoas?** *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Talvez
- Não

4. Desafios Estruturantes no Curso de EaD

21. **4.1 Quais os principais desafios que você enfrenta no curso? (Você pode escolher mais de uma opção) ***

Marque todas que se aplicam.

- Falta de tempo para estudar
- Dificuldade em acessar os recursos tecnológicos (internet, computador, etc.)
- Dificuldade em organizar os estudos de forma autônoma
- Falta de interação com os professores/tutores
- Falta de interação com outros alunos
- Outros (especificar):
- Outro: _____

22. **4.2 Você considera que o suporte técnico e administrativo oferecido pelo curso é adequado? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim, completamente
- Parcialmente
- Não

23. **4.3 Ambiente virtual de aprendizagem atende às suas necessidades? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Parcialmente
- Não

24. **4.4 Quais estratégias ou melhorias você acredita que poderiam ser implementadas para melhorar sua experiência no curso?**

*

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

